

Desempeño profesional pedagógico de los entrenadores para planificar el entrenamiento en pesistas escolares

Pedagogical professional performance of the coaches to plan the training in school weightlifters

Antonio Pérez-Reina

✉ antoniopr@unica.cu

 <https://orcid.org/0000-0002-1714-6562>

Mirna Riol-Hernández

✉ mirnarh@unica.cu

 <https://orcid.org/0000-0001-6171-2616>

Julio César García-Cotelo

✉ cotelocuba@gmail.com

 <https://orcid.org/0000-0002-5811-0953>

Universidad de Ciego de Ávila Máximo Gómez Báez, Cuba.

Resumen

El presente artículo tiene como objetivo caracterizar el desempeño profesional pedagógico de los entrenadores de levantamiento de pesas para planificar el proceso de entrenamiento en las categorías escolares de la Escuela Integral Deportiva de Ciego de Ávila (EIDE). La metodología aplicada parte del empleo de métodos teóricos: histórico-lógico; analítico-sintético; inductivo-deductivo y métodos empíricos: análisis de documentos, la observación, la encuesta. Se asume que el desempeño profesional del entrenador de levantamiento de pesas para la planificación del entrenamiento deportivo en las categorías escolares no ha sido abordado desde una proyección integradora y contextualizada. La integración de los resultados de los instrumentos permitió determinar las insuficiencias y limitaciones existentes y evaluar el desempeño profesional pedagógico del entrenador de levantamiento de pesas para planificar el proceso de entrenamiento en las categorías escolares de la EIDE de Ciego de Ávila como poco adecuado.

Palabras clave: desempeño profesional, entrenador deportivo, planificación del entrenamien-

to

Abstract

The objective of this research is to characterize the professional pedagogical performance of weightlifting coaches to plan the training process in the school categories of the Sports School of Ciego de Ávila (EIDE). The applied methodology is based on the use of theoretical methods: historical-logical; analytical-synthetic; inductive-deductive and empirical methods: document analysis, observation, survey. It is assumed that the professional performance of the weightlifting coach for sports training planning in school categories has not been approached from an integrative and contextualized projection. The integration of the results of the instruments made it possible to determine the existing insufficiencies and limitations and to evaluate the professional pedagogical performance of the weightlifting coach to plan the training process in the school categories of the EIDE of Ciego de Ávila as inadequate.

Keywords: pedagogical professional performance, sport trainer, training planning

Introducción

El deporte moderno ha alcanzado un alto desarrollo en el mundo, debido a los avances del entrenamiento deportivo. Los logros de los deportistas han sido consecuencia directa de la planificación de sistemas y programas de entrenamiento.

La planificación, ejecución, control y evaluación del proceso de entrenamiento deportivo son considerados elementos que fundamentan la actuación científica de los entrenadores deportivos (Capote, et al. 2017), en esta dirección, se comprende que el desarrollo del deporte contemporáneo requiere de un personal capaz de emplear nuevos métodos de trabajo según sean demandados por las características del contexto. Esto implica la necesidad de que los procesos de formación de los profesionales, les permitan un desempeño profesional de calidad, alto dominio y actualización tecnológica de su contenido de trabajo, una elevada competitividad en los servicios que presta y eficiencia en la solución de problemas propios de su accionar cotidiano (Ruiz, 2018; Martín, et al. 2020).

En este sentido, se coincide con Meza (2016), Compte y Santana (2016), Bertó y Dopico, (2017), Perdomo (2018), al enfatizar que la teoría y la práctica del deporte cubano actual

debe centrar su atención en la búsqueda de nuevos conocimientos y métodos dirigidos a perfeccionar el desempeño de los profesionales de manera que satisfagan las exigencias que impone el desarrollo del deporte contemporáneo.

En el contexto de los entrenadores de levantamiento de pesas se han realizado un grupo de acciones para perfeccionar su desempeño profesional y se ha abordado el tema. Existen aportes teóricos y prácticos sobre el perfeccionamiento del desempeño profesional de los entrenadores deportivos (García et al., 2019; Rodríguez et al., 2019; Chibás et al., 2019; Hernández et al., 2020; Palacio et al., 2020); Garcés et al., 2020; Martín et al., 2020; Garcés et al.; 2021).

El desempeño profesional del entrenador de levantamiento de pesas ha sido abordado desde diversas aristas (Sair, 2016; Corona et al., 2017; Taupier, 2018; Ramírez et al., 2019; Torres, 2019; Hernández et al., 2020; Tan et al. 2021), sin embargo, no ha sido fundamentado, ni concretado adecuadamente el logro de un desempeño profesional pedagógico competente de estos entrenadores para la planificación del proceso de entrenamiento deportivo.

En el presente artículo a partir de la utilización de métodos del nivel teórico y del nivel empírico como: la observación, el análisis documental, la encuesta, se propiciará un acercamiento a la caracterización del desempeño profesional de los entrenadores de levantamiento de pesas para la planificación del proceso de entrenamiento deportivo, por lo que se propone como objetivo caracterizar el desempeño profesional pedagógico del entrenador de levantamiento de pesas para planificar el proceso de entrenamiento en las categorías escolares de la EIDE de Ciego de Ávila.

Desarrollo

Fundamentos teóricos del desempeño profesional pedagógico del entrenador de levantamiento de pesas para planificar el proceso de entrenamiento de las categorías escolares

El desempeño profesional ha sido abordado por diferentes autores. Martínez y Lavín (2017) destacan en su definición, la movilización de capacidades, la disposición personal y la responsabilidad social del docente para relacionar de manera armónica los diferentes componentes que intervienen en la formación de los discentes; mientras que, Vera et. al. (2018), reconoce que el desempeño profesional es la capacidad de un individuo para efectuar acciones, deberes y obligaciones propias de su cargo o funciones profesionales, que exige un puesto de trabajo

y que además son expresadas en el comportamiento o la conducta real del trabajador en relación con las actividades a realizar en el ejercicio de su profesión.

Tomando en consideración las ideas anteriores, se asume que desempeñar se relaciona con la acción de cumplir, ejercer, ejecutar un compromiso, en un cargo o una profesión. Por lo que, desempeño profesional puede ser entendido como la acción y efecto de desempeñarse en un cargo, ocupación o profesión, empleando para ello conocimientos, habilidades y capacidades que debe poseer un profesional para cumplir con las funciones de la actividad que realiza. Debe agregarse, además, que el desempeño profesional comprende también la forma en que el profesional realiza sus actividades y los resultados que obtiene.

El desempeño profesional de los entrenadores deportivos ha sido motivo de reflexión profunda entre la comunidad científica de la rama del deporte. Ballester, et al. (2021) abordan las titulaciones técnicas, la necesidad de realizar un cambio metodológico en la gestión de los cursos formativos, especialmente en la labor como docentes de los entrenadores, debido principalmente a la evolución natural de las sociedades actuales, muy condicionadas por el continuo desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación. Los autores enfatizan que tales demandas fueron también tenidas en cuenta en los ajustes realizados en la formación universitaria, acorde al Espacio Europeo de Educación Superior, donde la formación didáctica de los especialistas deportivos se adaptó a la nueva situación metodológica y social.

En tal sentido, Vergara et al. (2018) destacan que el desempeño profesional no es un constructo unidimensional, sino multidimensional. En esta dirección se coincide con los autores al destacar que los entrenadores deportivos deben estar actualizados en sus dominios y competencias profesionales, tales como las competencias tácticas, técnicas, físicas y psicológicas, por ello, se necesita una formación continua con el objetivo de estar actualizado en las cuestiones prioritarias en el cumplimiento de su rol.

A lo anterior, es válido agregar también el desarrollo y actualización en los entrenadores de competencias pedagógicas y didácticas que le permitan un desempeño profesional pedagógico competente para planificar el proceso de entrenamiento deportivo en los diferentes contextos. De ahí que se considere que el desempeño profesional es un constructo que establece los niveles de competencia de las personas implicadas directamente en un contexto y para ello, la

evaluación de su desempeño profesional demuestra, un mayor nivel de competencia (Ballester et al, 2021).

Las exigencias actuales del deporte demandan de un entrenador cada vez más preparado y competente, con una preparación integral que favorezca su desenvolvimiento eficiente y el emprendimiento de acciones integradoras para la enseñanza y la práctica deportiva, y sobre todo que sea capaz de enfrentar con éxitos los nuevos escenarios en que se desarrolla el deporte contemporáneo.

Por esta razón, se interpreta que para que el desempeño profesional pedagógico del entrenador de levantamiento de pesas de sentido a su labor, debe destacar el dominio de contenidos, métodos y procedimientos; así como su actualización sistemática con sustento en profundos conocimientos científicos y tecnológicos que le permitan conocer, interpretar, comprender y modificar el contexto en que desarrolla su actividad fundamental, a partir de la aplicación de acciones pedagógicas organizadas que den cumplimiento a las funciones y exigencias de la profesión, y que además le permita solucionar los problemas profesionales que se le presenten, con creatividad y ética.

Autores como Escribano (2018), Salto y Cendón (2019), Apaza y Borda (2019), Chapé y Quiala (2019), al referirse a las descripciones de lo que debe hacer un profesional competente, enfatizan en el dominio de contenidos pedagógicos y disciplinares actualizados de su área de desempeño y en la adquisición permanente de nuevas habilidades, capacidades y competencias profesionales que le permitan gestionar eficientemente aprendizajes relevantes para lograr la inserción exitosa de los estudiantes en la educación, el mundo laboral y en los diferentes procesos del desarrollo humano y social.

Estudios que abordan el desempeño profesional de los entrenadores deportivos, García et al. (2019), Rodríguez et al. (2019), relacionan las funciones, deberes, obligaciones, responsabilidades, competencias, compromiso con el ejercicio de la profesión y las relaciones interpersonales inherentes a la práctica pedagógica del entrenador como componentes de su desempeño profesional.

Chibás et al. (2019) develan carencias desde la preparación técnico-táctica que poseen los

entrenadores de bádminton para hacer frente a los problemas profesionales que puedan surgir en el proceso de entrenamiento en las edades tempranas. Hernández et al. (2020), Palacio et al. (2020), evidencian limitaciones que desde el punto de vista pedagógico presentan los entrenadores de levantamiento de pesas para enfrentar la preparación deportiva con adolescentes limitados físicos motores.

Garcés et al. (2020) caracterizan el desempeño profesional de los entrenadores, en relación al desarrollo de la competencia pedagógica para la dirección del proceso de entrenamiento de voleibol en el nivel de base; más adelante los propios autores Garcés et al. (2021), actualizan el perfil de la competencia metodológica del entrenador para la dirección del proceso docente-educativo y en especial, del proceso de enseñanza-aprendizaje del voleibol. Martín et al. (2020) develaron carencias y limitaciones en el desempeño profesional del entrenador de béisbol para la sistematización didáctica de la preparación técnica de los lanzadores.

La evaluación del desempeño profesional de los entrenadores deportivos ha sido una de las temáticas abordadas por estudiosos del tema, destacan los trabajos de Mozo et al. (2017), Martínez et al. (2017), Vergara et al. (2018), Rodríguez et al. (2019), Paixão et al. (2019), Maestre et al. (2020), Ballester et al. (2021), la mayoría enfatizan en aspectos como: la formación permanente y el nivel de desarrollo de las técnicas de la informática y las comunicaciones (TIC).

Se encontraron investigaciones que abordan la planificación del proceso de entrenamiento como componente fundamental del desempeño profesional de los entrenadores deportivos. Mozo et al. (2017), Perdomo et al. (2018), fundamentan la necesidad de satisfacer las carencias cognoscitivas de los entrenadores deportivos con en el uso de la ciencia y las tecnologías en función de planificar el entrenamiento de una manera más científica.

La integración de los fundamentos teóricos reveló que el desempeño profesional del entrenador de levantamiento de pesas para la planificación del entrenamiento deportivo en las categorías escolares no ha sido abordado desde una proyección integradora y contextualizada. No se han integrado adecuadamente aspectos esenciales como la labor de los entrenadores como docentes; desde aspectos didácticos, metodológicos y pedagógicos de la enseñanza deportiva.

No se han determinados esencialmente los niveles de efectividad, desarrollo y dominio de competencias profesionales; actualización en cuestiones prioritarias en el cumplimiento de sus funciones como entrenador para asesorar, orientar, formar, evaluar, intervenir e investigar en áreas relacionadas con el proceso de entrenamiento deportivo que le permitan conocer las nuevas formas de trabajo de cada una de las situaciones de entrenamiento y competencia; la autoevaluación como contenido fundamental para valorar su desempeño profesional.

Caracterización del estado actual del del desempeño profesional pedagógico del entrenador de levantamiento de pesas para planificar el proceso de entrenamiento de las categorías escolares

Para realizar esta caracterización se aplicó un grupo de técnicas e instrumentos tales como:

Análisis documental: se analizó el informe de la sección técnica metodológica del alto rendimiento, donde se señala que los entrenadores de levantamiento de pesas de la EIDE presentan limitaciones en: la planificación, evaluación y control del trabajo formativo educativo de los deportistas; la preparación teórica y psicológica; la proyección de los resultados de los test pedagógicos, las competencias preparatorias y fundamentales, y la atención al trabajo individual.

En el banco de problemas de la Comisión Provincial de Levantamiento de Pesas, se constató que las principales problemáticas presentadas se relacionan con: el control técnico y metodológico de la enseñanza deportiva en las categorías escolares; la planificación de la preparación psicológica, la aplicación de la biomecánica como herramienta tecnológica al proceso de enseñanza-aprendizaje; el perfeccionamiento del desempeño profesional pedagógico de los entrenadores; la detección y selección del talento deportivo; la motivación y la aplicación de la inteligencia deportiva.

Por otra parte, en el banco de problemas de la EIDE, se evidenciaron de forma general las limitaciones que presentan los entrenadores de la mayoría de los deportes: limitaciones para planificar el entrenamiento de las capacidades coordinativas; ejercicios para el fortalecimiento y prevención de lesiones; insuficientes conocimientos de los principios del entrenamiento deportivo, limitaciones en la formulación de los objetivos; escaso dominio de la planificación del trabajo de pliometría en el entrenamiento; la planificación, control y evaluación de la preparación psicológica; escaso dominio de la planificación de estrategias de inteligencia

deportiva; escaso dominio de herramientas pedagógicas para el análisis del proceso de entrenamiento desde el macrociclo hasta la unidad de entrenamiento; limitados conocimientos para la planificación correcta de los rangos de volumen e intensidad.

Se observó la presentación y discusión de los planes de entrenamiento. En ese proceso los entrenadores tuvieron limitaciones para planificar, controlar y evaluar el proceso de entrenamiento deportivo, a partir de las etapas, periodos, mesociclos, microciclos y unidades de entrenamiento; además, en la formulación y derivación de objetivos, selección de contenidos, métodos, medios y formas de organización que propicien un proceso-enseñanza aprendizaje significativo y desarrollador en los deportistas.

Se observaron diez sesiones de entrenamiento a los entrenadores de levantamiento de pesas. En ellas no se constató el uso de contenidos, métodos, medios, formas de organización y evaluación que evidencien un desempeño profesional pedagógico de los entrenadores acorde a las exigencias que impone el desarrollo actual del deporte, que promueva en los deportistas la motivación, oportunidades de expresión y creatividad en el desarrollo del proceso de entrenamiento.

Los resultados de la encuesta a metodólogos evidenció que los entrenadores de levantamiento de pesas de la EIDE avileña presentan dificultades en la planificación, el control y la evaluación del diagnóstico pedagógico; en la formulación y derivación de los objetivos desde el macrociclo hasta la unidad de entrenamiento, incluyendo los test pedagógicos y las competencias preparatorias y fundamentales; también señalaron limitaciones en los entrenadores para planificar y organizar su propia actividad docente.

Se integraron todos los elementos aportados por los diferentes instrumentos, lo que posibilitó integrar las limitaciones existentes en el desempeño profesional pedagógico de los entrenadores de levantamiento de pesas para planificar el proceso de entrenamiento en las categorías escolares.

Conclusiones

Se aportó la caracterización del desempeño profesional pedagógico del entrenador de levantamiento de pesas para planificar el proceso de entrenamiento en las categorías escolares de la

EIDE de Ciego de Ávila.

La integración de los resultados de los instrumentos aplicados posibilitó determinar las insuficiencias y limitaciones existentes y evaluar el desempeño profesional pedagógico del entrenador de levantamiento de pesas para planificar el proceso de entrenamiento en las categorías escolares de la EIDE de Ciego de Ávila como poco adecuado.

Referencias bibliográficas

- Apaza, L. y Borda, A. (2019). *Evaluación del desempeño en la dimensión profesional pedagógica del perfil del egresado de los estudiantes del IESPP José Jiménez Borja*. *Qualitas Investigaciones*. <https://revistas.qualitasin.com>
- Ballester, I., Fernández, R., y Parra, D. (2021). Adaptación y validación de una escala para la evaluación del desempeño profesional del entrenador de fútbol en base a su formación permanente, nivel de TIC y autoevaluación. *Retos*, 40, 272-280. <https://recyt.fecyt.es/index.php/retos/index>
- Bertó, L., y Dopico, H.M. (2017). Curso de superación para la formación y desarrollo de habilidades profesionales en los entrenadores de Ajedrez. *Revista Observatorio del Deporte*, 3 (1).
- Capote, G., Rodríguez, A., Analuiza, E. F., Cáceres, C., Rendón, P. A. (2017). El deporte, el entrenamiento deportivo y los entrenadores. *Revista Lecturas: Educación Física y Deportes*, 2 (234).
- Chapé, R., y Quiala, Y. (2019). El desempeño profesional pedagógico de los docentes que imparten Geografía de Cuba en el nivel de primaria. *Varona. Revista Científica Metodológica*,. <https://www.scielo.sa.cr>
- Compte, H.M., y Santana, J.L. (2016). La preparación pedagógica y deportiva de los entrenadores con un enfoque sostenible. *Pedagogía y Sociedad*, 19 (45).
- Corona, V. D., Méndez, H., y Loaiza, L. E. (2017). Adecuaciones a la planificación del período preparatorio de levantamiento de pesas, categoría escolar 15-16 años masculino, para perfeccionar el sistema competitivo. *OLIMPIA. Revista de la Facultad de Cultura*

Física de la Universidad de Granma, 14 (42). <https://revistas.udg.co.cu/index.php/olimpia/article/view/1266>

Chibás, M., Figueredo, L., y Tejeda, M. (2019). La preparación técnica-táctica e los entrenadores de Bádminton en el proceso de entrenamiento deportivo. *OLIMPIA. Revista de la Facultad de Cultura Física de la Universidad de Granma*. <https://www.revistas.udg.co.cu>

Escribano, E. (2018). El desempeño docente como factor asociado a la calidad educativa en América Latina. *Revista Educación*, 42 (2), 717-739. <https://www.scielo.sa.cr>

Garcés, J. A., García, N., y Vega, C. (2020). Estrategia metodológica para la superación de la competencia pedagógica del entrenador de voleibol. <https://www.revistadeporvida.uho.edu.cu>

Garcés, J., Mateo, J., y Pérez, J. (2021). Perfil de la competencia metodológica del profesor de voleibol en el eslabón de base. <https://www.revistas.udg.co.cu>

García, T.R., Moreno, M., y Cuesta, L.A. (2019). Estudio sobre la superación profesional de los profesores de voleibol de la EIDE de Pinar del Río. *Ciencia y Deporte*, 4 (1), 19-32. <http://revistas.reduc.edu.cu/index.php/cienciaydeporte/> RNPS: 2276

Hernández, L., Frómeta, L., Caballero, L. O., y León, B. B. (2020). El desempeño profesional pedagógico de los entrenadores de levantamiento de pesas con adolescentes limitados físicos motores. *Revista Sociedad & Tecnología*, 3(1), 10-18.

Maestre, M. (2020). *El perfil del entrenador excelente: un análisis de los clubes de fútbol categoría infantil, cadete y juvenil*. <https://digitum.um.es>

Martín, A.E., Martínez, O., y Trejo, F. (2020). Estrategia de superación didáctica del entrenador de béisbol en la iniciación deportiva. *Revista OLIMPIA Vol.17 (2)* 67-80.

Martínez, S. I., y Lavin, J.L. (2017). *Aproximación al concepto de desempeño docente, una revisión conceptual sobre su delimitación*. Congreso Nacional de Investigación Educativa. San Luís de Potosí 2017.

Martínez, J., Castillo, L., y Granada, V. (2017). Formación inicial del docente de educación

- física y su desempeño profesional. *Revista Digital de Educación Física*, 8 (48).
- Meza, A.I. (2016). La capacitación profesional de los entrenadores no titulados en la liga deportiva cantonal de Manta [Tesis de Maestría, Universidad de Holguín].
- Mozo, L.D., Sánchez, B., Barroso, G., Hojas, J., Cruz, J., y Viñes, N. (2017). *La formación profesional para el desempeño en el deporte de alto rendimiento*. Currículos y Horizontes Formativos
- Palacio, D.M., Chaviano, O.M., Lara, Y., y Ruíz, H. (2020). El entrenador de deporte adaptado. Aspectos ineludibles en su desempeño profesional. <https://www.inder.gob.cu>
- Paixão, P., Abad, M., y Giménez, F. (2019). Diseño y validación de un cuestionario para estudiar la formación de entrenadores de fútbol base. *Retos: Nuevas Perspectivas de Educación Física, Deporte y Recreación*, 35(2), 294-300.
- Perdomo, J.M. (2018). *La superación profesional de los entrenadores deportivos de Villa Clara en la aplicación de la biomecánica* [Tesis de doctorado, Universidad Central “Marta Abreu” de las Villas].
- Perdomo, J.M., Perdomo, L., y Bautista, A. (2018). La preparación de los entrenadores para la utilización de la Biomecánica en el entrenamiento deportivo. *Acción*, 2 (14).
- Ramírez, Y. E., de la Torre, N. E., y Pérez, N. (2019) Estrategia para entrenadores de levantamiento de pesas convencionales que entrenan atletas con limitaciones físico motoras. *Universidad & Ciencia*, 8 (número especial).
- Rodríguez Verdura, H. de la Paz Ávila, J. E. y Siles Denis R. R. (2019). Perfil de funciones profesionales del profesor deportivo, una necesidad para la evaluación de su desempeño. *Pedagogía y Sociedad*, 22(56), 252-275. <http://revistas.uniss.edu.cu/index.php/pedagogia-y%20sociedad/article/view/885>
- Ruiz, J.I. (2018). Estrategia de superación profesional para entrenadores de béisbol. *Arrancada*, 34(8), 34-50.
- Sair, S. (2016). *Diseño de un instrumento como medio de control en la planificación del entrenamiento del levantamiento olímpico en pesistas de la edad de 15 a 17 años* [Tesis

de pregrado, Universidad Pedagógica Nacional]

Salto, M.A., y Cendón, A.E. (2019). *Incidencia del desempeño profesional del docente de Educación Inicial*. INDTEC.

Tan, L., Castellanos, C., Tan, Y. (2021), La preparación técnico-física, prioridad en el entrenamiento de los pesistas principiantes. *Revista OLIMPIA*, 18 (1) .

Taupier, G. (2018). Propuesta de macro-estructura para el desentrenamiento en exatletas juveniles de Levantamiento de Pesas. *Revista Cultura física y deportes de Guantánamo*, 8 (15).

Torres, W. M. (2019). *Sistema de entrenamiento para la preparación técnica del levantamiento de pesas en un macrociclo* [Tesis de pregrado, Universidad de Guayaquil].

Vera, M., Alava. A., y Basurto, G. (2018). El desempeño profesional: bases de la formación de calidad. *Opuntia Brava* 11 (3).

Vergara, M., Garbey, A., y Fuentes, N. (2018). Estrategia de superación para mejorar el desempeño profesional del entrenador de futbol sala. *Ciencia y Actividad Física*, 5(2), 94-106.